

Orte des Lernens

ERIK HABERZETH

Erwachsene lernen an ganz unterschiedlichen Orten. Doch nur unter bestimmten Voraussetzungen ist ein Ort auch ein Lernort.

Der Begriff Lernort ist eingängig und populär. Immer mehr Orte und Plätze werden mit Lernen in Verbindung gebracht und mit dem Lernortbegriff belegt. Aus einer pädagogischen Perspektive wirft diese Entwicklung allerdings Fragen auf: Inwiefern ist zum Beispiel ein Theater, ein Bauernhof, ein Verein oder ein Quartier ein Lernort? Was macht einen Ort zu einem Lernort, was zeichnet ihn als solchen aus? Gibt es Orte, die sich nicht als Lernorte bezeichnen lassen oder kann im Prinzip jeder Ort auch Lernort sein?

Entgrenzung von Lernorten

Zu Beginn der Diskussion um Lernorte in den 1970er-Jahren wurde der Begriff system- und institutionenbezogen definiert. Man verstand darunter eine im Rahmen des Bildungssystems anerkannte Einrichtung, die Lernangebote organisiert (Deutscher Bildungsrat 1974). Gefordert wurde eine Pluralität der Lernorte: Schule, Betrieb, Lehrwerkstatt und Studio. Jedem dieser Orte wurde eine pädagogisch-didaktische Eigenständigkeit und damit spezifische pädagogische Funktion im Lernprozess zugeschrieben. In Bildungsprogrammen sollten diese Orte pädagogisch sinnvoll verknüpft werden. So ist es auch heute noch in der beruflichen Grundbildung, in der drei Lernorte ausgewiesen werden: Betrieb, Berufsfachschule und überbetriebliche Kurszentren.

Inzwischen hat sich der Begriff aber entgrenzt. Es geht nicht mehr nur um pädagogisch klar strukturierte Settings. Vielmehr wird er

vor allem dazu genutzt, «ausserschulische», «alternative» oder auch «sekundäre» Lernorte jenseits der traditionellen Bildungseinrichtungen zu bezeichnen. Die Schule wäre demnach ein primärer Lernort. Die ihr hauptsächlich zugeschriebene Funktion ist Lernen. Lehrpläne bestimmen Inhalte und Ziele, Lernzeiten sind festgelegt. Sekundäre Lernorte hingegen haben prinzipiell andere gesellschaftliche Aufgaben. In Betrieben werden Güter und Dienstleistungen erstellt, an Gedenkstätten geht es um Erinnerung, im Museum um ästhetische Erfahrung. Solchen Orten werden im Gegensatz zu stark formalisierten Settings des Bildungssystems besondere Eigenschaften und Wirkungen zugeschrieben: eine Lebensnähe, eine Anschaulichkeit durch die sinnliche Erfahrbarkeit realer Dinge oder verstärkte Möglichkeiten der Selbstbestimmung angesichts geringerer didaktischer Steuerung.

Gerade mit der zunehmenden gesellschaftlichen Beachtung informellen Lernens hat auch eine Ausweitung dessen stattgefunden, was als Lernort bezeichnet wird. Wie selbstverständlich wird heute vom Lernort «Bauernhof», «Natur» oder «Quartier» gesprochen. In der Erwachsenenbildung waren allerdings immer schon unterschiedliche Lernorte wie Museen, Bibliotheken oder Theater fester Bestandteil der Bildungsarbeit (vgl. Faulstich/Bayer 2009). Die Erwachsenenbildung war im Gegensatz zur Schule traditionell weniger fixiert auf einen zentralen, auch baulich sichtbaren Ort. Dies ist aber nicht unbedingt als Nachteil zu begreifen. Die vielfältigen Erfahrungen, die in der Erwachsenenbildung

mit unterschiedlichen Lernorten schon seit langem gemacht werden, könnten verstärkt auch für andere Bildungsbereiche wie Schule oder Hochschule genutzt werden. Stark formalisierte Settings neigen zu Verkrustungen und bisweilen zu Widersinnigkeit, wenn z.B. eine Kursstunde 45 Minuten dauern muss. Entsprechend gab es gerade in der Erwachsenenbildung immer wieder Versuche, durch den Einbezug alternativer Orte aus dem Gleichlauf und der Abschottung vom realen Leben auszubrechen.

«Wo lernen Erwachsene?»

Selbstverständlich können Menschen prinzipiell an jedem Ort lernen und ihn damit für sich zu einem Ort des Lernens machen. In der Tat wird an den verschiedensten Orten alltäglich auch gelernt. Aus der Sicht des Einzelnen gibt es damit wohl keinen Ort, der nicht auch ein Ort des Lernens sein könnte. Entsprechend geht Katrin Kraus in ihrer Forschung von den lernenden Personen aus und stellt die Frage: «Wo lernen Erwachsene?» (2015a, S. 43). Es zeigt sich dann eine Fülle von Orten, die Erwachsene zu Orten des Lernens machen: von zuhause über Transportmittel bis zu Sportstätten. Sie nutzen und kombinieren unterschiedliche Bedingungen wie Lehrende, Lernmittel, Ausstattung und Atmosphäre und machen sie für sich passend, um einen Lernort herzustellen.

Dieser subjektbezogene Ansatz schliesst an frühere Untersuchungen zu Lernräumen an und trägt wesentlich dazu bei, Lernaktivitäten zu begreifen und angemessen unterstützen zu können. Eine nach wie vor lesenswerte Studie stammt von Martha Muchow aus dem Jahre 1935. Sie hatte den «Lebensraum des Grossstadtkindes» untersucht und dabei gezeigt, wie verschiedene Orte – ein unbebauter Platz, eine stille Wohnstrasse, ein Löschplatz – von Kindern und Erwachsenen unterschiedlich gelebt werden und wie dadurch verschiedene Räume entstehen: z.B. Bewegungsräume, aber auch Lernräume. Orte werden also unterschiedlich erlebt und gelebt (Muchow 1998/1935). Sie stös-

Selbstverständlich können Menschen prinzipiell an jedem Ort lernen und ihn damit für sich zu einem Ort des Lernens machen.

sen auch durch ihre materiellen Gegebenheiten Erfahrungen an und erweitern oder auch begrenzen unsere Möglichkeiten, Welt zu begreifen. Sie eröffnen – oder schliessen – Wahrnehmungs-, Handlungs- und Lernräume.

Daraus resultiert eine für die Erwachsenenbildung wesentliche Erkenntnis: Orte des Lernens werden letztlich von den Lernenden selbst hergestellt. Ein noch so raffiniert gestalteter Lernort kann Lernen keinesfalls erzwingen. Im Gegenteil: Eine starke Didaktisierung kann berechnete Autonomieansprüche der Lernenden eher einschränken und zu Lernwiderständen führen. Nur wenn die Lernenden dem Arrangement einen Sinn für sich zuweisen, kann der Ort zu einem Lernort werden.

Dies heisst nun keinesfalls, alles der Beliebigkeit zu überlassen. Denn aus einer pädagogischen Perspektive geht es weniger um eine grenzenlose Ausweitung möglicher «Lernorte» als vielmehr darum, «lernförderliche Orte» zu identifizieren und zu gestalten. Es geht um solche Orte, wo Ziele der Wissensaneignung schneller erreicht werden können als durch vereinzelt Suchen der Lernenden, wo Vorhandenes leichter entdeckt werden kann und wo Kompetenzen besser erworben werden können als durch reinen Unterricht. Dies bedeutet, insbesondere alternative Lernorte verstärkt auch unter pädagogischen Gesichtspunkten zu betrachten und nach ihrer didaktischen Qualität zu fragen. Lernorte sind dann als konkrete, lokalisierbare Orte zu begreifen, die «unter einer pädagogischen Optik fokussiert» (Kraus 2015b, S. 135)

LIEUX DE FORMATION

Les adultes se forment dans des endroits très variés. Mais ce n'est que dans certaines conditions qu'un endroit peut être qualifié de lieu d'apprentissage. Lire la version française: <http://bit.ly/2EvAxHE>

werden. Bei einer solchen Analyse von Orten können vor allem drei Fragen leitend sein:

- Welche thematischen Lernanlässe bieten spezifische Orte der Lebens- und Arbeitswelt?
- Wie wird Lernen dort unterstützt?
- Welche Rolle spielt die sinnliche Erfahrbarkeit von Dingen, wie sie gerade für alternative Lernorte kennzeichnend ist?

Lernortanalysen

Analysieren wir sehr knapp drei Beispiele: Klubschule, Museum und Autoverwertungsbetrieb (Schrottplatz). Was unterscheidet diese Orte in Hinblick auf Lernen und Lernunterstützung? Die Klubschule ist eine primäre Bildungsinstitution mit der Intention, Lernen zu unterstützen. Hierfür gibt es Regeln und es werden umfangreiche Ressourcen zur Verfügung gestellt wie z. B. pädagogisches Personal. Allerdings besteht eine Distanz zum «richtigen» Leben. Das Museum liegt zwischen primären Bildungsinstitutionen und informellen Kontexten. Es fehlen fixierte Lehrpläne oder ein Lerndruck. Hauptaufgabe ist nicht Lernen, sondern Bewahren und Ausstellen von Kulturgütern. Bezogen auf Lernen ist ein höherer Grad der Selbstbestimmtheit als z. B. in der Schule möglich. Lernprozesse finden eher informell und inzident statt. Unterstützung ist aber vorhanden, z. B. in Form von Führungen, Audio Guides oder Wandtafeln. Die sinnlich erfahrbaren Exponate können vor allem durch eine besondere Inszenierung zu Lernthematiken werden.

Der Schrottplatz wird überhaupt nicht als Lernort inszeniert: Es gibt keine weiterführenden qualifizierenden Angebote oder Führungen. Allerdings wäre dies gar nicht so abwegig,

denn dieser Ort verfügt über ein hohes Potential an Lernthemen: technisches und handwerkliches Können, Prozesse des Recyclings, soziale Fragen des Verkehrs und der Mobilität. Aufgesucht wird der Ort von Berufsfachschulklassen, regelmässigen «Schraubern» und Personen, die Ersatzteile suchen. Ihre Tätigkeit wird zum Teil unterstützt, etwa durch die Bereitstellung von Gerüsten. Zudem findet ein Wissensaustausch zwischen den Besuchern statt.

Potentiale für die Erwachsenenbildung

Diese Analyse zeigt, dass Orte in Hinblick auf ihre Lernförderlichkeit untersucht und damit als potentielle Lernorte mit ihrer spezifischen Qualität eingeschätzt werden können. Hilfreich ist dabei die Frage, inwiefern der Ort institutionalisiert und eine Lernunterstützung intendiert ist. Vorgenommen werden kann eine solche Analyse beispielsweise bezogen auf ein Quartier. Lernressourcen an unterschiedlichen Orten im Nahbereich, die jeweils qualitative Besonderheiten aufweisen, können so sicht- und nutzbar gemacht werden. Dabei können gerade Orte als mögliche alternative Lernorte in den Blick kommen, die zum einen für die Gestaltung der Lebensbedingungen im Quartier sehr relevant sein können und an denen zum anderen auch Menschen aktiv sind, die traditionelle Bildungsangebote oftmals eher meiden.

LITERATUR

- Faulstich, P./Bayer, M. (Hg.) (2009): Lernorte. Vielfalt von Weiterbildungs- und Lernmöglichkeiten. Hamburg.
- Faulstich, P./Haberzeth, E. (2010): Aneignung und Vermittlung an lernförderlichen Orten. Theoretische Begründung und exemplarische Analysen von Lernorten. In: Hamburger Hefte der Erwachsenenbildung. H. 13, S. 58–79.
- Kraus, K. (2015a): Orte des Lernens als temporäre Konstellationen. In: Bernhard, C. u.a. (Hg.): Erwachsenenbildung und Raum. Bielefeld, S. 41–54.
- Kraus, K. (2015b): Lernorte. In: Dinkelaker, J./von Hippel, A. (Hg.): Erwachsenenbildung in Grundbegriffen. Stuttgart, S. 135–142.

ERIK HABERZETH ist Professor für höhere Berufsbildung und Weiterbildung am Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung der Pädagogischen Hochschule Zürich.